

Gureiker

Research Group (IT1112-16)

2018 Report

Gureiker

Universidad
del País Vasco

eman ta zabal zazu
Euskal Herriko
Unibertsitatea

Euskal Herriko
Unibertsitatea

INTRODUCTION

The role audiences play and the content being generated in the new public forum created by the Internet cannot be pieced together without analysing the intricate system within which such interaction takes place. In addition to conventional media organisations, new content distribution platforms such as Google, Twitter and Facebook and countless public entities and private enterprises, one must also consider the new and unprecedented power of audiences to produce content.

Gureiker research group's aim is to describe the news strategies online media have adopted at the organisational and content creation level, especially those associated with their relationships with new actors participating in the system, and the manner in which they incorporate the content these newcomers generate into the overall content they offer their audiences.

RESEARCH LINES

- Analysis of online media
 - The impact of the Internet on the media
 - Participation of users in the contents of online media
 - New informative and journalistic narratives for the Net
 - Use of social networks for journalistic and corporate communication
-

MEMBERS

- Irati Agirreazkuenaga-Onaindia
- Leyre Eguskiza-Sesumaga
- Ainara Larrondo-Ureta (MR)
- Terese Mendiguren-Galdospin
- Koldobika Meso-Ayerdi
- Simón Peña-Fernández (MR)
- Jesús Ángel Pérez-Dasilva

BOOKS

INNOVATION IN COMMUNICATION ENGAGING CITIZENS IN MEDIA DISCOURSE

- Peña Fernández, Simón; Lazkano Arrillaga, Iñaki; Larrondo Ureta, Ainara; Agirreazkuenaga Onaindia, Irati; Pérez Dasilva, Jesús A.; Meso Ayerdi, Koldobika; Mendiguren Galdospin, Terese & Rivero Santamarina, Diana
- University of the Basque Country (UPV/EHU)
- Bilbao, 2018
- ISBN: 978-84-9082-823-6

This book explores the innovative ways in which the media are involving audiences in the creation and redistribution of content in general and news content in particular in the digital era. It examines journalistic innovation from four perspectives: how digital media outlets are engaging today's active audiences in the processes of news production and dissemination, the ways in which Spanish-based digital publications are using social media to reach wider audiences, the extent to which voters rely on social media rather than traditional media for information, and the roles traditional media, digital media, and social media in the Basque Country play during election campaigns.

Link:

- [UPV/EHU Editorial Service](#)

X CONFERENCE ON ONLINE JOURNALISM BOOK OF ABSTRACTS

- Larrondo Ureta, Ainara; Meso Ayerdi, Koldobika & Peña Fernández, Simón (Eds.)
- University of the Basque Country (UPV/EHU)
- Bilbao, 2018
- ISBN: 978-84-9082-961-5

Link:

- [International Conference on Online Journalism](#)

PAPERS

- Eguskiza Sesumaga, Leyre. **Política de comunicación de crisis en el ámbito universitario: El caso de la Universidad del País Vasco.** *Mediatika*, 16, 109-140.
 - Eguskiza Sesumaga, Leyre. **Diversidad entre rejas. Estereotipos e identidad de género en la ficción televisiva Orange is the New Black.** *Comunicación y medios*, 37, 79-92.
 - Fernández de Arroyabe, Ainhoa; Lazkano Arrillaga, Iñaki & Eguskiza Sesumaga, Leyre. **Digital natives: Online audiovisual content consumption, creation and dissemination.** *Comunicar*, 57, 61-69.
 - Fernández de Arroyabe, Ainhoa; Lazkano Arrillaga, Iñaki & Eguskiza Sesumaga, Leyre. **Consumo y creación audiovisual en euskera de los adolescentes guipuzcoanos: Sobrevivir en un contexto digital dominado por las lenguas hegemónicas.** *European Public & Social Innovation Review*, 3(1), 61-69.
 - Mendiguren Galdospin, Terese; Meso Ayerdi, Koldobika & Pérez Dasilva, Jesús Ángel. **Kazetaritza-eredu berriak: natibo digitalen agerpena.** *Mediatika*, 16, 177-193.
 - Pérez Dasilva, Jesús Ángel; Meso Ayerdi, Koldo & Mendiguren Galdospin, Terese. **Do Spanish political leaders interact with the media and journalists via Twitter?** *Communication & Society*, 31(3), 299-317.
 - Rivero Santamarina, Diana; Peña Fernández, Simón; Larrondo Ureta, Ainara; Meso Ayerdi, Koldobika & Agirreazkuenaga Onaindia, Irati. **Europako alderdien jarduera sare sozialetan Europako Parlamenturako 2014ko hauteskundeetan.** *Mediatika*, 16, 159-175.
-

CONFERENCE PRESENTATIONS & PROCEEDINGS

- Agirreazkuenaga Onaindia, Irati; Peña Fernández, Simón; Larrondo Ureta, Ainara; Meso Ayerdi, Koldobika; Mendiguren Galdospin, Terese & Pérez Dasilva, Jesús Ángel. **The use of audiovisual tools for the destigmatization and empowerment of marginalized communities in the implementation of Sustainable Development Goals: practical experiences in a favela of Sao Paulo,** 7th European Communication Conference (ECC2018), ECREA, Lugano.

- Agirreazkuenaga Onaindia, Irati; Larrondo Ureta, Ainara & Peña Fernández, Simón. **Emotional Public Engagement in a Post-truth Era**, Third International Conference on Communication & Media Studies, Berkeley.
- Azkunaga, Leire & Eguskiza, Leyre. **Los especiales informativos y los docuwebs como recurso didáctico en las aulas vascas para la enseñanza de Historia del Mundo Contemporáneo**, X Congreso Internacional de Ciberperiodismo, Bilbao.
- Castellano Parra, Orge Luvín; Larrondo Ureta, Ainara & Peña Fernández, Simón. **Online communication spaces and their impact on Basque politics: strategies for a dialogue 2.0**, III Simposio internacional sobre gestión de la comunicación Xescom, A Coruña.
- Eguskiza Sesumaga, Leyre. **Comunicación de crisis en el ámbito universitario: El caso de los altercados estudiantiles en la campaña de elecciones a rector de la Universidad del País Vasco**, X Congreso Internacional Latina de Comunicación Social, La Laguna.
- Ganzabal Learreta, María; Meso Ayerdi, Koldobika & Pérez Dasilva, Jesús Ángel. **De los hard paywall al modelo freemium. Nuevas modalidades de pago en los medios digitales**, X Congreso Internacional de Ciberperiodismo, Bilbao.
- Ganzabal Learreta, María; Meso Ayerdi, Koldobika & Pérez Dasilva, Jesús Ángel. **El micromecenazgo en la prensa digital española. Algunos modelos de éxito**, XXIV Congreso Internacional de la Sociedad Española de Periodística, Málaga.
- Larrondo Ureta, Ainara; Peña Fernández, Simón; Agirreazkuenaga Onaindia, Irati & Orbeagoz Terradillos, Julen. **La colaboración virtual como factor de innovación en la enseñanza de la redacción ciberperiodística**, X Congreso Internacional de Ciberperiodismo, Bilbao.
- Larrondo Ureta, Ainara & Peña Fernández, Simón. **Virtual International Collaboration as a Tool for Teaching Online Journalism at the University Level: A Pedagogical Proposal**, Edunovatic 2018.
- Larrondo Ureta, Ainara; Peña Fernández, Simón; Orbeagoz Terradillos, Julen & Agirreazkuenaga Onaindia, Irati. **La feminización de la política y su influencia en las estrategias de comunicación en el contexto de la Comunidad Autónoma Vasca**, X Congreso Internacional Latina de Comunicación Social, La Laguna.
- Mendiguren Galdospin, Terese; Meso Ayerdi, Koldo & Pérez Dasilva, Jesús Ángel. **Jóvenes y fake news: Actitud ante la difusión de noticias falsas en redes sociales**, VI Congreso Internacional de la AE-IC, Salamanca.

- Mendiguren Galdospin, Terese; Meso Ayerdi, Koldo & Pérez Dasilva, Jesús Ángel. **Millenials y Fake News: Actitud de los estudiantes universitarios ante la difusión de noticias falsas**, X Congreso Internacional Latina de Comunicación Social, La Laguna.
- Mendiguren Galdospin, Terese; Agirre Maiora, Antxoka & Iturregui Mardaras, Leire. **Active Learning in the Informative Speech Class: Overcoming stage fright**, The European Conference on Education IAFOR, Brighton.
- Meso Ayerdi, Koldobika; Mendiguren Galdospin, Terese; Ganzabal Learreta, María & Castellano Parra, Orge. **Cómo mejorar el engagement de la audiencia mediante la gamificación del contenido periodístico**, X Congreso Internacional de Ciberperiodismo, Bilbao.
- Meso Ayerdi, Koldobika; Pérez Dasilva, Jesús Ángel & Mendiguren Galdospin, Terese. **¿Cómo se relacionan los futbolistas con los medios de comunicación a través de Twitter?**, XXIV Congreso Internacional de la Sociedad Española de Periodística, Málaga.
- Meso Ayerdi, Koldobika; Pérez Dasilva, Jesús Ángel & Mendiguren Galdospin, Terese. **Scoring goals on Twitter. The microblogging network changes the rules of relations between soccer players and followers**, IAMCR 2018, Eugene-Oregon.
- Meso Ayerdi, Koldobika; Pérez Dasilva, Jesús Ángel & Mendiguren Galdospin, Terese. **Futbolistas y redes sociales. ¿Para qué y con quién utiliza Twitter Cristiano Ronaldo?**, VI. Congresso Internacional de Ciberjornalismo, Oporto.
- Meso Ayerdi, Koldobika; Pérez Dasilva, Jesús Ángel; Mendiguren Galdospin, Terese & Castellano Parra, Orge. **Project-Based Learning for methodological innovation in the subject 'Cyber-journalistic Writing**, Trial and Error Conference (ECREA Journalism and Communication Education TWG), Braga.
- Meso Ayerdi, Koldobika; Mendiguren Galdospin, Terese; Pérez Dasilva, Jesús Ángel. **Fake news. False news understood as a form of discrimination against women**, International Conference. Women's (Re)Presentations. Film, Reportage, Media, Wroclaw.
- Meso Ayerdi, Koldobika; Pérez Dasilva, Jesús Ángel & Mendiguren Galdospin, Terese. **E26ko hauteskunde kanpainari buruzko telebista eztabaida Twitterren. Erabiltzaileek sortutako memeen azterketa**, III Simposio Internacional sobre Xestion da Comunicación, A Coruña.
- Novo Arbona, Ainhoa & Peña Fernández, Simón. **¿Hay modelos periodísticos en el tratamiento de noticias sobre la muerte de mujeres por violencia de género? Más allá de los decálogos**, X Congreso Internacional Latina de Comunicación Social, La Laguna.

- Peña Fernández, Simón; Larrondo Ureta, Ainara & Agirreazkuenaga, Irati. **Ziberkazaritzako idazkera lantzen nazioarteko irakaskuntza taldetan**, Ikasnar 2018 - Congreso Internacional de Aprendizaje y Tecnología, Leioa.
 - Peña Fernández, Simón; Larrondo Ureta, Ainara & Agirreazkuenaga, Irati. **La formación ciberperiodística en entornos de trabajo internacional**, XXIV Congreso Internacional de la Sociedad Española de Periodística, Málaga.
 - Peña Fernández, Simón; Larrondo Ureta, Ainara & Agirreazkuenaga, Irati. **Etiquetar el feminismo. Análisis de los cybermedios iberoamericanos**, III Congreso Internacional Comunicación y Pensamiento, Sevilla.
 - Pérez Dasilva, Jesús Ángel, Meso Ayerdi, Koldobika & Mendiguren Galdospin, Terese. **Inclusive Education in the Degrees of Communication and Journalism: The Case of the University of the Basque Country**, The European Conference on Education IAFOR, Brighton.
 - Santos Díez, Teresa & Pérez Dasilva, Jesús Ángel. **Las enfermedades raras en la red: el caso de FEDER en Twitter**, X Congreso Internacional de Ciberperiodismo, Bilbao.
 - Teixeira, Juliana; Blanco, Daniela & Larrondo Ureta, Ainara. **Propuesta metodológica para el estudio del Periodismo Audiovisual en Dispositivos Móviles**, X Congreso Internacional de Ciberperiodismo, Bilbao.
-

ACTIVE RESEARCH PROJECTS

FORESIGHT - FUTURE ORIENTED EDUCATION FOR STUDENTS INCORPORATING GSC IN HIGH-PACED TIMES

- **RESEARCHERS:** Agirreazkuenaga Onaindia, Irati (MR); Larrondo Ureta, Ainara; Mendiguren Galdospin, Terese; Meso Ayerdi, Koldobika; Peña Fernández, Simón & Jesús Ángel Pérez Dasilva
- **YEARS:** 2018-2021
- **FINANCING ENTITY:** European Commission (Erasmus+)

PERFILES DIGITALES DE LOS PERIODISTAS VASCOS Y DIÁLOGO CON LAS AUDIENCIAS

- **RESEARCHERS:** Larrondo Ureta, Ainara; Mendiguren Galdospin, Terese; Meso Ayerdi, Koldobika; Peña Fernández, Simón & Jesús Ángel Pérez Dasilva (MR)
- **YEARS:** 2018-2020
- **FINANCING ENTITY:** UPV/EHU & Basque Association of Journalists

HACIA UN PERIODISMO INCLUSIVO: CONVERGENCIA Y ROL DEL PERIODISMO ESPAÑOL EN EL ESCENARIO DE LA COMUNICACIÓN GLOBAL DE EXCELENCIA

- **RESEARCHERS:** Larrondo Ureta, Ainara; Mendiguren Galdospin, Terese & Meso Ayerdi, Koldobika.
- **YEARS:** 2017-2019
- **FINANCING ENTITY:** Spanish Research Agency (excellence networks).

GUREIKER

- **RESEARCHERS:** Agirreazkuenaga Onaindia, Irati; Eguskiza Sesumaga, Leyre; Larrondo Ureta, Ainara (MR); Terese Mendiguren Galdospin; Meso Ayerdi, Koldobika; Peña Fernández, Simón (MR) & Jesús Ángel Pérez Dasilva
- **YEARS:** 2016-2021
- **FINANCING ENTITY:** Basque Government (Type A Research Group)

AUDIENCIAS ACTIVAS Y VIRALIZACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LOS MENSAJES PERIODÍSTICOS

- **RESEARCHERS:** Agirreazkuenaga Onaindia, Irati; Ganzabal Learreta, María; Larrondo Ureta, Ainara; Mendiguren Galdospin, Terese; Meso Ayerdi, Koldobika (MR); Peña Fernández, Simón & Pérez Dasilva, Jesús Ángel
- **YEARS:** 2016-2018
- **FINANCING ENTITY:** Ministry of Economy and Competitiveness

STUDENTS FOR CHANGE: SOCIAL ENTREPRENEURSHIP IN ACADEMIA

- **RESEARCHERS:** Peña Fernández, Simón
- **YEARS:** 2016-2018
- **FINANCING ENTITY:** European Commission (Erasmus+)

SOCIAL INNOVATION COMMUNITY

- **RESEARCHERS:** Peña Fernández, Simón
- **YEARS:** 2016-2018
- **FINANCING ENTITY:** European Commission (Horizon 2020 Program)

APRENDIZAJE COOPERATIVO VIRTUAL EN LA REDACCIÓN CIBERPERIODÍSTICA. UNA EXPERIENCIA BRASIL-PORTUGAL-EUSKADI

- **RESEARCHERS:** Agirreazkuenaga Onaindia, Irati; Larrondo Ureta, Ainara (MR); Mendiguren Galdospin, Terese; Meso Ayerdi, Koldobika; Peña Fernández, Simón & Pérez Dasilva, Jesús Ángel
- **YEARS:** 2018-2019
- **FINANCING ENTITY:** UPV/EHU

ONLINE JOURNALISM CONFERENCE

November 19th and 20th, 2018

Bilbao, Bizkaia Aretoa

Guest Speakers:

- Oscar Westlund
- Irene Costera Meijer
- Juan Miguel Aguado
- Denis Porto Renó
- Ana Serrano
- Bella Palomo
- Alba Silva
- Pere Freixa

www.ciberpebi.info

FUNDING

Research Groups of the Basque University System

CREDITS
Gureiker Research Group (IT112-16)
Image: Freepik